

**PERENKAHAN FRAKSI BERAT MINYAK BUMI MENGGUNAKAN
Ni-H-FAUJASIT DARI ABU LAYANG BATU BARA**

***Hydrocracking of Heavy Fraction Petroleum using Ni-H-Faujasite Synthesized
from Coal Fly Ash***

Sunardi

Program Studi Kimia, FMIPA, Universitas Lambung Mangkurat
Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714
sunardi_unlam@yahoo.co.id

ABSTRAK

Telah dilakukan reaksi perengkahan fraksi berat minyak bumi dengan titik didih 150-300 °C menggunakan katalis Ni-H-Faujasit dari abu layang batubara. Pembuatan katalis meliputi sintesis faujasit dari abu layang, pembentukan H-Faujasit serta pengembanan logam nikel ke dalam faujasit. Uji aktivitas katalis dilakukan pada proses perengkahan fraksi berat minyak bumi. Hasil perengkahan fasa cair dikarakterisasi menggunakan kromatografi gas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses amoniasi dan pengembanan logam nikel menyebabkan kerusakan struktur faujasit. Hasil uji aktivitas katalis Ni-H-Faujasit untuk reaksi perengkahan fraksi minyak bumi menunjukkan bahwa katalis dalam bentuk H-Faujasit mempunyai aktivitas perengkahan yang lebih besar dibanding perengkahan termal dan peningkatan kandungan logam nikel teremban kurang dominan peranannya dalam meningkatkan aktivitas perengkahan katalis Ni-H-Faujasit dari abu layang.

Kata kunci: H-Faujasit, perengkahan, abu layang

ABSTRACT

Hydrocracking process of heavy fraction petroleum with boiling point 150-300 °C with Ni-H-Faujasite from coal fly ash has been conducted. The preparations of catalyst consist of faujasite synthesis from fly ash, the forming of H-Faujasite and loading of nickel metal. The catalytic activity test was done on the hydrocracking process of petroleum fraction. The yielded liquid phase was analyzed by gas chromatography method. The study showed that the increase of nickel nitrate solution concentration decreased the catalyst crystallinity. The result of catalytic cracking of the petroleum fraction with boiling point in the 150-300 °C showed that the Ni-H-Faujasite had higher activity than thermal cracking. The result of catalytic cracking also showed that the increase of nickel content in catalyst was not so dominant in increasing the catalytic activity of catalysts.

Keywords: H-Faujasit, hydrocracking, fly ash

PENDAHULUAN

Sampai saat ini kebutuhan dunia terhadap bahan bakar minyak bumi semakin meningkat akan tetapi produksinya semakin turun karena keterbatasan sumber minyak bumi yang ada. Salah satu alternatif untuk mengatasi hal tersebut adalah memproduksi minyak bumi dengan cara memanfaatkan fraksi berat dan residu minyak bumi yang merupakan sisa dari proses destilasi minyak bumi. Minyak bumi fraksi berat dan residu merupakan hidrokarbon rantai panjang yang kompleks dengan kandungan sulfur, nitrogen dan logam berat yang cukup tinggi (Rana *et al.*, 2008)

Minyak bumi fraksi ringan untuk bahan bakar dapat diperoleh dari fraksi berat dan residu minyak bumi dengan reaksi perengkahan termal dan perengkahan terkatalisis. Perengkahan termal kurang ekonomis karena bekerja pada suhu dan tekanan tinggi sedangkan reaksi perengkahan terkatalisis secara umum merupakan reaksi yang dikatalisis oleh permukaan asam dan logam dari katalis melalui tahap pembentukan intermediat, ion karbonium. Reaksi konversi minyak bumi fraksi berat menjadi fraksi ringan dapat dilakukan dengan bantuan katalis oksida logam yang didukung oleh zeolit (Mann *et al.*, 1988). Keberadaan zeolit sebagai material pendukung cukup efektif

karena sifat zeolit yang mampu memberikan situs asam yang bermanfaat pada proses katalisis (Corma, 2003).

Abu layang merupakan limbah sisa pembakaran batu bara yang mengandung oksida-oksida logam dengan komponen utama SiO_2 dan Al_2O_3 , dimana hal tersebut menunjukkan adanya kemiripan komponen kimia antara abu layang dengan zeolit. Adanya kemiripan tersebut telah mendorong para peneliti untuk memanfaatkan abu layang sebagai bahan dasar sintesis zeolit. Zeolit merupakan material yang tersusun dari kerangka silikat, aluminat dan kation yang menetralkannya. Struktur yang berongga dan luas permukaan yang besar menyebabkan material ini banyak dipakai pada beberapa bidang aplikasi seperti penukar ion, saringan molekul, adsorben, media kromatografi dan katalis atau pengemban katalis (Hamdan, 1992).

Zeolit tipe H-Faujasit telah berhasil disintesis dari abu layang batu bara melalui proses hidrotermal yang dilanjutkan dengan proses amoniasi menggunakan ammonium nitrat dan uji adsorpsi terhadap logam nikel (Sunardi, 2010). Pembentukan H-Faujasit dalam hal ini berperan untuk meningkatkan jumlah situs keasaman dari zeolit yang dihasilkan

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan adsorpsi dan aktivitas katalis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam penelitian ini dipelajari penggunaan Ni-H-Faujasit untuk katalis dan pengemban katalis dalam proses perengkahan minyak bumi fraksi berat dengan titik didih antara 150-300 °C. Pada penelitian ini variabel kajian akan ditekankan pada selektivitas dan kemampuan konversi katalis dalam reaksi perengkahan minyak bumi fraksi berat menjadi fraksi ringan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar.

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan

Alat utama yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain autoklaf, *hot plate stirrer*, seker penukar ion, satu set alat kalsinasi dan satu set reaktor perengkahan. Alat yang dipergunakan untuk analisis meliputi spektrometer sinar X (*Shimadzu XD-3H*) dan kromatografi gas (*Hitachi 263-50*). Beberapa bahan utama yang digunakan antara lain abu layang batu bara, minyak bumi fraksi berat (titik didih 150-300 °C), NaOH (E.Merck), NH_4NO_3 (E.Merck) dan $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (E.Merck).

Sintesis Faujasit dari Abu Layang

Sintesis faujasit dilakukan berdasarkan metode hidrotermal yang dilakukan oleh Yulianto (2000). Sebanyak 10 gram abu layang dan 14 gram NaOH dilebur pada suhu 550 °C selama 60 menit. Hasil peleburan ditambah 100 ml akuades dan diaduk selama 12 jam dan dihidrotermal pada temperatur 90 °C selama 72 jam. Fasa padat hasil reaksi hidrotermal dipisahkan, dinetralkan dengan akuades dan dikeringkan pada suhu 90-100 °C. Analisis perubahan struktur H-Faujasit dilakukan menggunakan difraktometer sinar-X.

Sintesis Ni-H-Faujasit

Bentuk H-Faujasit dibuat dari faujasit hasil sintesis dari abu layang yang direndam ke dalam larutan NH_4NO_3 1 M dan dimasukkan ke dalam botol seker penukar ion lalu diputar selama 24 jam. Hasil dari proses tersebut dicuci dengan akuades hingga diperoleh filtrat yang mempunyai pH netral. Padatan hasil dikeringkan pada temperatur 125 °C selama 6 jam dan kemudian dikalsinasi pada temperatur 300 °C selama 4 jam untuk menghilangkan gas NH_3 sehingga diperoleh bentuk H-Faujasit. H-Faujasit yang diperoleh kemudian dilakukan pengembanan ion nikel melalui metode pertukaran ion dengan variasi konsentrasi larutan nikel nitrat 0,05; 0,1 dan 0,15 M

selama 24 jam. Padatan yang diperoleh dicuci dan dikeringkan pada temperatur 125 °C. Kemudian dilakukan aktivasi katalis melalui proses kalsinasi, oksidasi dan reduksi masing-masing dengan mengalirkan gas N₂, O₂ dan H₂ pada temperatur 450 °C selama 5 jam dengan laju alir 100 ml/menit.

Proses Perengkahan Minyak Bumi Fraksi Berat.

Uji aktivitas katalis abu layang termodifikasi dilakukan untuk proses perengkahan senyawa-senyawa komponen minyak bumi pada fraksi berat dengan titik didih 150-300 °C menggunakan set reaktor perengkahan. Sebanyak 4 gram fraksi berat minyak bumi dimasukkan kedalam reaktor, kemudian 2 gram katalis bentuk pelet ditempatkan pada tempat katalis lalu dimasukkan ke dalam reaktor. Proses perengkahan dilakukan pada temperatur 300-320 °C selama 45 menit dengan mengalirkan gas hidrogen dengan laju alir 100ml/menit. Hasil perengkahan fraksi cair dianalisis dengan menggunakan kromatografi gas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa untuk mempelajari pengaruh pertukaran ion terhadap kristalinitas pengemban katalis dilakukan dengan metode difraksi

sinar X. Pola difraktogram sinar X untuk mengetahui tingkat kerusakan setiap katalis H-Faujasit setelah pertukaran ion dengan logam nikel dapat diamati pada gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa kerusakan kristal pengemban katalis semakin tinggi dengan bertambahnya konsentrasi larutan nikel nitrat, atau dengan kata lain kenaikan kandungan nikel dalam katalis akan diikuti oleh kenaikan kerusakan struktur kristal katalis pengemban. Kerusakan struktur akibat pertukaran ion nikel bergantung terhadap jumlah ion nikel yang dapat masuk ke dalam faujasit tersebut.

Uji aktivitas katalis dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan katalis yang ada dalam mengubah reaktan menjadi produk yang diinginkan. Reaktan atau umpan yang dipergunakan adalah fraksi berat minyak bumi yang mempunyai rentang titik didih 150-300 °C, yaitu fraksi minyak bumi yang memiliki rantai karbon C₁₁-C₂₅. Reaksi perengkahan dilaksanakan dengan waktu dan temperatur yang sama, yaitu selama 45 menit dan pada temperatur sekitar 300 °C, analisis terhadap produk fasa cair hasil perengkahan dilakukan dengan kromatografi gas.

Uji aktivitas dari masing-masing katalis dilakukan dengan membandingkan antara kromatogram

fraksi minyak bumi dengan kromatogram hasil perengkahan. Besarnya aktivitas katalis dinyatakan sebagai besaran konversi dan selektifitas individu. Konversi individu dinyatakan sebagai prosentase berkurangnya suatu komponen hasil katalisis terhadap komponen mula-mula. Sedangkan selektifitas individu dinyatakan sebagai besaran yang menggambarkan prosentase penguatan suatu komponen hasil katalisis ataupun prosentase pembentukan komponen baru dalam produk (Arroyo *et al.*, 2000).

Pembentukan H-Faujasit bertujuan untuk meningkatkan keasaman katalis yang diperoleh. Peningkatan keasaman pada katalis diharapkan akan menambah jumlah situs aktif pada permukaan katalis, sehingga akan meningkatkan aktivitas katalis dalam perengkahan minyak bumi. Kurva konversi individu hasil perengkahan dengan menggunakan katalis bentuk H-Faujasit dengan

Kurva selektifitas individu untuk katalis H-Faujasit menunjukkan pola selektifitas yang cenderung sama untuk keempat katalis dengan variasi konsentrasi larutan nikel nitrat

variasi konsentrasi nikel nitrat menunjukkan perengkahan umpan mulai terjadi pada waktu retensi sekitar 23 menit dan mengalami kenaikan prosentase konversi dengan naiknya waktu retensi (Gambar 2). Pada kurva konversi individu katalis H-Faujasit terlihat bahwa keempat katalis tidak memperlihatkan pola kecenderungan tertentu yang berhubungan dengan kenaikan kandungan nikel dalam katalis. Kenaikan kandungan nikel pada katalis kurang signifikan pengaruhnya terhadap aktivitas konversi minyak bumi. Hal tersebut diperkirakan aktivitas katalis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keasaman dan kandungan nikel saja, namun terdapat faktor lain yang juga berpengaruh antara lain adalah struktur kristal pengemban. Proses amoniasi menyebabkan terjadinya kerusakan struktur faujasit yang cukup besar, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap aktivitas katalis. (Gambar 3). Selektifitas terjadi pada waktu retensi 15 sampai 27 menit dengan prosentase selektifitas terbesar pada waktu retensi sekitar 20 menit.

Gambar 1. Difraktogram sinar-X Ni-H-Faujasit

Gambar 2. Kurva konversi individu hasil perengkahan dengan katalis H- faujasit

Gambar 3. Kurva selektifitas individu hasil perengkahan dengan katalis H-Faujasit

Pengaruh kenaikan kandungan logam nikel dalam katalis juga belum dapat diamati berdasarkan kurva selektifitas individu tersebut, karena diperkirakan kerusakan struktur pada pengemban juga akan berpengaruh terhadap selektifitas perengkahan yang terjadi. Namun pada penelitian ini belum dapat dijelaskan sejauh mana pengaruh kerusakan kristal tersebut terhadap aktivitas katalis. Katalis

tersebut mampu melakukan perengkahan terhadap molekul-molekul hidrokarbon dengan jumlah atom C besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya konversi pada waktu retensi 24 menit ke atas meskipun perengkahan tersebut diperkirakan masih disertai dengan reaksi isomerisasi yang ditandai dengan bertambahnya jumlah fraksi

dengan waktu retensi 24 menit ke atas pada kurva selektifitas individu. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi larutan prekursor nikel nitrat pada katalis H-Faujasit belum memegang peranan dominan dalam meningkatkan konversi dan selektifitas individu.

Pada penelitian ini dilakukan reaksi perengkahan termal pada sampel umpan minyak bumi yang sama sebagai pembanding terhadap aktivitas perengkahan terkatalisis, dimana pada reaksi perengkahan termal faktor yang dominan adalah temperatur. Kurva konversi individu hasil perengkahan termal pada gambar 4 menunjukkan fenomena yang berbeda dengan yang terjadi pada reaksi perengkahan menggunakan katalis (perengkahan katalitik). Gambar 4 menunjukkan bahwa pada perengkahan termal konversi umpan minyak bumi terjadi pada waktu retensi 18 sampai 24 menit dengan kecenderungan prosentase konversi individu yang semakin kecil dengan naiknya waktu retensi. Data tersebut menunjukkan berkurangnya jumlah hidrokarbon yang memiliki rantai C relatif kecil akibat reaksi yang terjadi. Kurva selektifitas individu hasil perengkahan secara termal menunjukkan fenomena berbeda dengan selektifitas individu reaksi terkatalisis. Untuk reaksi perengkahan

secara termal, selektifitas individu terjadi pada waktu retensi yang relatif tinggi yaitu sekitar 22 menit ke atas. Prosentase selektifitas yang terjadi relatif tinggi, mencapai maksimum pada waktu retensi sekitar 25 menit dengan prosentase mencapai 20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa reaksi perengkahan secara termal pada temperatur 300 °C menghasilkan produk fraksi hidrokarbon dengan jumlah atom C lebih besar.

Produk tersebut diperkirakan berasal dari reaksi polimerisasi fraksi hidrokarbon dengan jumlah atom C yang lebih kecil yang ditandai dengan pengurangan puncak pada fraksi tersebut. Reaksi perengkahan secara termal mempunyai aktivitas yang rendah, karena tidak adanya senyawa sebagai pendonor hidrogen yang berperan penting dalam tahap inisiasi untuk pembentukan ion karbonium. Pada reaksi secara termal akan terbentuk radikal bebas yang sangat reaktif, dimana radikal bebas tersebut dapat bereaksi lebih lanjut dengan radikal bebas lain atau molekul lain menjadi molekul yang lebih stabil (March, 1990). Reaksi polimerisasi terjadi saat terjadi reaksi antar radikal bebas atau radikal bebas dengan molekul karbon yang mempunyai ikatan rangkap sehingga menghasilkan produk dengan jumlah atom C lebih besar.

Gambar 4. Kurva konversi individu (a) dan selektifitas individu (b) hasil perengkahan termal.

Data reaksi perengkahan dari keempat katalis H-Faujait menunjukkan bahwa hampir semua katalis memiliki pola konversi dan selektifitas individu yang cenderung sama kecuali pada reaksi perengkahan secara termal. Pada reaksi perengkahan terkatalisis, rata-rata terjadi konversi individu pada waktu retensi di atas 24 menit, yang mengakibatkan penambahan puncak pada waktu retensi yang lebih pendek. Hal tersebut menunjukkan terjadinya reaksi perengkahan hidrokarbon dengan jumlah atom C besar menjadi hidrokarbon dengan jumlah atom C yang lebih kecil. Bila dibandingkan dengan reaksi termal tanpa katalis, maka kehadiran katalis faujasit dari abu layang untuk perengkahan minyak bumi Minas pada temperatur 300 °C cukup efektif untuk mendorong

terjadinya reaksi perengkahan minyak bumi fraksi berat tersebut.

Analisis terhadap aktivitas masing-masing katalis H-Faujasit dari abu layang dalam mengkonversi fraksi berat minyak bumi dilakukan dengan membandingkan komposisi akhir produk yang terbentuk pada setiap reaksi perengkahan yang dilakukan. Pada tabel 1 ditampilkan data produk hasil uji aktivitas katalis pada fasa cair (C_5 - C_{25}) dari setiap reaksi perengkahan berdasarkan data kromatografi gas.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa untuk reaksi perengkahan terkatalisis Ni-H-Faujasit dari abu layang akan mengurangi jumlah fraksi berat minyak bumi terutama pada fraksi minyak gas berat (C_{18} - C_{25}) membentuk fraksi-fraksi yang lebih pendek, meskipun selektifitas

pembentukan fraksi bensin (C_5-C_{10}) dan kerosin ($C_{11}-C_{12}$) masih relatif rendah dan cenderung sama untuk setiap katalis. Kondisi tersebut berbeda dengan reaksi perengkahan secara termal, di mana pada reaksi termal tanpa katalis ini terjadi pengurangan fraksi kerosin ($C_{11}-C_{12}$) dan terjadi penambahan fraksi minyak gas berat ($C_{18}-C_{25}$) pada produk yang diperoleh. Dalam reaksi termal pada temperatur 300 °C, reaksi polimerisasi yang terjadi cenderung lebih dominan daripada reaksi perengkahan sehingga pada akhir reaksi dihasilkan sedikit fraksi cair dengan jumlah atom C rendah.

Informasi dari tabel 1. menunjukkan bahwa jumlah fraksi minyak gas berat relatif kecil setelah mengalami perengkahan terkatalisis H-Faujasit. Data tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan H-Faujasit cenderung akan meningkatkan aktivitas katalis dalam merengkah fraksi berat minyak bumi terutama pada fraksi minyak gas berat

($C_{18}-C_{25}$). Hal tersebut dikarenakan dengan adanya peningkatan situs asam Bronsted berarti terjadi pula peningkatan pendonor hidrogen sehingga pada reaksi yang terjadi akan terdapat peningkatan jumlah hidrokarbon umpan yang dapat berinteraksi dengan katalis. Semakin banyak umpan yang dapat berinteraksi dengan katalis tersebut menyebabkan reaksi perengkahan yang terjadi akan semakin efektif sehingga persen perengkahan fraksi $C_{18}-C_{25}$ semakin besar.

Secara teoritis adanya kenaikan kandungan ion logam dalam pengemban juga akan meningkatkan jumlah situs aktif dalam katalis sehingga diharapkan aktivitas katalis yang diperoleh semakin meningkat. Dari tabel 1. tersebut ternyata belum nampak hubungan yang positif antara kenaikan kandungan ion nikel teremban dengan peningkatan aktivitas perengkahan fraksi $C_{18}-C_{25}$ baik untuk bentuk katalis H-Faujasit. .

Tabel 1. Komposisi produk fraksi cair minyak bumi hasil perengkahan (%)

Jenis Katalis	Fraksi Cair Minyak Bumi (%)			
	Bensin ($C_5 - C_{10}$)	Kerosin ($C_{11} - C_{12}$)	Minyak Gas ($C_{13} - C_{17}$)	Minyak Gas Berat ($C_{18} - C_{25}$)
Minyak Bumi	0	5,83	82,91	11,26
Termal	0	1,70	82,73	15,57
H-Fau	0,69	5,98	87,17	6,16
Ni-H-Fau 0,05	5,68	9,75	81,59	2,98
Ni-H-Fau 0,1	2,50	7,78	83,06	6,66
Ni-H-Fau 0,15	1,00	9,29	84,49	5,22

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di depan dapat disimpulkan bahwa reaksi perengkahan minyak bumi fraksi berat menggunakan katalis Ni-H-Faujasit menunjukkan hasil konversi total dan selektivitas individu yang lebih baik dibanding reaksi perengkahan termal sedangkan jumlah nikel teremban belum menunjukkan perbedaan yang signifikan pada proses katalisis menggunakan Ni-H-Faujasit

DAFTAR PUSTAKA

- Arroyo, J.A.M., Marten, G.G., Froment, G.F., Marin, G.B., Jacobs, P.A., and Marten, J.A., 2000, Hydrocracking and Isomerization of n-paraffin mixtures and a gasoil on Pt/ZSM-22: confirmation of pore mouth and key-lock catalysis in liquid phase, *App. Catal. A: General.*, 192, 9-22
- Corma, A, 2003, State of the art and future challenges of zeolites as catalysts, *J. Catal.* 216: 298–312
- Hamdan, H, 1992, *Introduction to Zeolites Synthesis, Characterization and Modification*, First Edition, University Teknologi Malaysia, Kualalumpur
- Mann, R.S., Sambhi, I.S., and Khulbe, K.C., 1988, Hydrofining of heavy gas oil on zeolite-alumina supported nickel-molybdenum catalyst, *Ind. Eng. Chem. Res.* 27:1788–1792.
- March, J., 1990, *Advanced Organic Chemistry, Reactions, Mechanisms and Structure*, Fourth Edition, John Wiley and Sons, New York.
- Rana, M.S., Ancheyta, J., Maity, S.K., and Rayo, P., 2008, Heavy crude oil hydroprocessing: A zeolite-based CoMo catalyst and its spent catalyst characterization, *Catalysis Today* 130 : 411–420
- Sunardi, 2010, Adsorpsi Logam Nikel dan Analisis Kristalinitas H-Faujasit dari Abu Layang Batubara, *FLUX*, Vol.V, No. 2
- Yulianto, I., 2000, *Pengaruh Peleburan dengan Natrium Hidroksida pada Sintesis Faujasit dari Abu Layang*, Skripsi, F.MIPA UGM, Yogyakarta